

ISTE'MOLCHILAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH BO'YICHA XALQARO TASHKILOTLAR.

Dehqanov Raxmatilla Mirzaraxmat o'g'li
O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar
qo'mitasi bosh yuriskonsulti
E-mail: romdehqanov@gmail.com

Annotatsiya: Xalqaro tashkilotlar xalqaro me'yorlar va standartlarni shakllantirishda, milliy chegaralardan tashqariga chiqadigan muammolarni hal qilishda va global sahnada jamoaviy yechimlarni ilgari surishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu ilmiy maqolada iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro tashkilotlarning kelib chiqishi, asosiy vazifalari va amaliy ishlarining tahlilini o'z ichiga olgan. Shuningdek, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro tashkilotlarning O'zbekiston Respublikasi uchun amaliy ahamiyati yotirilgan.

Kalit so'zlar: Iste'molchi, xalqaro standartlar, global tashabbus, UNCTAD, ICPEN, MERCOSUR, transchegaraviy operatsiyalar.

Аннотация: Международные организации играют важную роль в формировании международных норм и стандартов, решении проблем, выходящих за рамки национальных границ, а также в продвижении коллективных решений на глобальной арене. В данной научной статье представлен анализ возникновения, основных задач и практической деятельности международных организаций по защите прав потребителей. Также раскрыто практическое значение международных организаций по защите прав потребителей для Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Потребитель, международные стандарты, глобальная инициатива, ЮНКТАД, МЭПП (ICPEN), МЕРКОСУР, трансграничные операции.

Annotation: International organizations play a crucial role in shaping international norms and standards, addressing issues that transcend national borders, and promoting collective solutions on the global stage. This scientific article includes an analysis of the origins, main functions, and practical activities of international organizations for the protection of consumer rights. It also highlights the practical significance of such organizations for the Republic of Uzbekistan.

Key words: Consumer, international standards, global initiative, UNCTAD, ICPEN, MERCOSUR, cross-border operations.

Bugungi kunda xalqaro tashkilotlar xalqaro me'yorlar va standartlarni shakllantirishda, milliy chegaralardan tashqariga chiqadigan muammolarni hal qilishda va global sahnada jamoaviy yechimlarni ilgari surishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro tashkilotlar davlatlar tomonidan ko'p tomonlama shartnomalar orqali tuziladi va shu shartnomalar orqali o'z vakolatlari belgilanadi. Hozirgi kunda taxminan 250 dan 350 gacha universal yoki mintaqaviy xalqaro tashkilotlar mavjud[1]. Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi tovarlar va xizmatlarni yakuniy foydalanuvchisi bo'lgan iste'molchilarni huquqlarini himoya qilish har qachongidan dolzar ahamiyat kasb etib bormoqda. Bu ayniqsa iste'mol munosabatlari chegara bilmaydigan hozirgi kunda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Shu maqsadda iste'molchilarni huquqlari xalqaro darajada himoya qilish muhim ahamiyati iste'molchi iqtisodiyotning rivojlantiruvchi eng muhim omillarda birdir va ularning huquqlari himoya qilinmasligi nafar moddiy manfaatlariga putur yetkaziladi, shuningdek sifatsiz mahsulotlar natijasida aholining demografik o'sishiga tasir qiladi. Shu maqsadda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish uchun xalqaro hamkorlik muhiti yaratila boshlandi. Birinchi iste'molchi tashkilotlari 1947-yilda Daniyada va 1955-yilda Buyuk Britaniyada vujudga kelgan, u yerda hukumat iste'molchilarga ishlab chiqaruvchilar va savdogarlarga tegishli masalalar bo'yicha o'z fikrlarini bildirish imkoniyatini berish uchun "Iste'molchilar kengashi"ni tuzgan[2]. Hozirgi holatga ko'ra, global darajada iste'molchilar

qonunchiligini qo'llash uchun mas'ul bo'lgan yagona tashkilot yo'q. Xuddi shunday, iste'molchi nizolarini hal qilishning tegishli xalqaro sxemalari mavjud emas. Iste'molchilar qonunchiligi talablarini mintaqaviy darajada birlashtirish Yevropa Ittifoqi, Janubi-Sharqiy Osiyo Millatlar Uyushmasi (ASEAN), Markaziy Afrika Iqtisodiy va Valyuta Hamjamiyati, KARIKORUM va Sharqiy va Janubiy Afrika uchun umumiy bozor, Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD), Jahon banki yoki G20 davlatlari faol harakatlar qilinmoqda[3].

Iste'molchilar huquqlari himoya qilishda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va Taraqqiyot Tashkiloti (UNCTAD) iste'molchilar huquqini xalqarolashtirishda faolroq harakatlarni amalga oshiriyatgani bilan ahamiyatli. UNCTAD 1960-yillarning boshlarida rivojlanayotgan mamlakatlarning xalqaro savdodagi mavjud muammolarni hal qilish va tegishli xalqaro harakatlarni aniqlashga bag'ishlangan to'laqonli konferensiya chaqirish orqali vujudga kelgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va taraqqiyot bo'yicha birinchi konferensiyasi UNCTAD 1964-yilda Jenevada bo'lib o'tdi[4]. UNCTAD iste'molchilar huquqlari xalqaro darajada himoya qilishda Birlashgan Millatlar tashkilotida alohida o'rin tutmoqda. Misol uchun, 2015-yilda (Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2013) iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha yo'riqnomalarni qayta ko'rib chiqish uchun aynan UNCTAD mas'ul etib belgilangani buning natijasidir. Hozirgi kunda, UNCTAD iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha yo'riqnomalarni amalda qo'llash, iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga hissa qo'shish uchun katta kuch sarflamoqda. UNCTAD iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq texnik yordam ko'rsatish bo'yicha qator tashabbuslar bilan shug'ullanadi. Masalan, UNCTAD dunyoning bir qancha mamlakatlaridagi iste'molchi qonunchiligining milliy rejimlarini ixtiyoriy ravishda ko'rib chiqdi. Unga ko'ra UNCTAD global miqyosda mamlakatlarning 52% iste'molchilar huquqiga ega, 6% mamlakatlarda iste'molchi qonunlari loyihalari mavjud, 10% mamlakatlarda esa iste'mol huquqi bo'yicha hech qanday qonun yo'q. Qolgan 32% mamlakatlarda mavjud ma'lumotlar yo'q, bu ularda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonunchilik yo'qligini anglatmaydi, shunchaki tegishli ma'lumotlar yo'q. Iste'molchi qonunchiligining mavjudligi ayniqsa past bo'lgan mintaqa Afrikadir[5]. UNCTAD shuningdek, 2017-yilda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qo'llanmani ishlab chiqdi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qo'llanmaning asosiy maqsadi rivojlanayotgan va o'tish davridagi iqtisodiyotlarni iste'mol siyosatini tanlashda qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bundan tashqari, Qo'llanma siyosatchilarga BMT Qo'llanmalarini amalga oshirishda salohiyatni oshirishda yordam berish uchun amaliy vositalar bilan ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan[6].

Jahon miqyosida iste'molchilar huquqini qo'llash bilan shug'ullanadigan mavjud tuzilmalar va tarmoqlar orasida 70 dan ortiq mamlakatlarning iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlaridan tashkil topgan, 5 milliardga yaqin global iste'molchilarni ifodalovchi iste'molchilarni himoya qilish va huquqni muhofaza qilish tashkilotlarining xalqaro tarmog'i (ICPEN) bugungi kunda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning global jihatlariga bag'ishlangan butun dunyo bo'ylab iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlaridan iborat a'zolik tashkilotidir[7]. ICPEN 1991-yilda Daniya Iste'molchilar Ombudsmani tashabbusi bilan turli mamlakatlarning iste'molchi organlarining norasmiy tarmog'ini yaratish rejalari paydo bo'ldi. Tarmoqning maqsadi tovarlar va xizmatlarning transchegaraviy operatsiyalari bilan bog'liq iste'molchilar muammolarini hal qilishda hamkorlik qilish yo'llarini topish va ishtirokchilar o'rtasida ma'lumot almashinuvini ta'minlashga yordam berishdir[8]. Ushbu tarmoqda ishtirok etuvchi davlatlar soni ortib bormoqda. UNCTAD ICPENning faol kuzatuvchi tashkilotidir[9]. ICPEN AQSh, Avstraliya, Yaponiya, Buyuk Britaniya yoki Kanada kabi yirik global iste'mol bozorlarini o'z ichiga oladi. Biroq, tarmoq hali ham qisman bo'lingan. Masalan, Yevropa Ittifoqiga a'zo 28 davlatning vakolatli organlarining faqat yarmi tarmoqning bir qismidir. Shu sababli, soni ortib borayotganiga qaramay, hali ham mamlakatlarning uchdan biridan kamrog'i tarmoqqa jalb qilingan, bu esa uning haqiqiy global xarakterini shubha ostiga qo'yadi. ICPENning mavjudligi iste'molchilarning xalqaro himoyasi uchun

juda muhim bo‘lishi mumkin, chunki u iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish agentliklari o‘rtasida muntazam aloqalarni rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash, ularga bir-birining tajribasidan o‘rganish va bir-birining amaliyotidan foydalanish imkonini beradigan hamkorlik forumini ta‘minlaydi. ICPEN global raqamli bozorda tranzaksiyalarni amalga oshirayotgan iste‘molchilar duch keladigan transchegaraviy iste‘molchilar huquqi muammolarini global aniqlash, hal qilishda ko‘maklashadi. ICPENning asosiy maqsadi savdogarlar tomonidan transchegaraviy marketing qonunbuzarliklariga qarshi amaliy harakatlarni rag‘batlantirishdir. Biroq, o‘z tabiatiga ko‘ra, ICPEN vakolatlari va faoliyati amalda uning rolini juda cheklangan xususiyatga ega. Hozirgi vaqtda ICPEN faoliyatining asosiy formati yillik yig‘ilishlar va ilg‘or tajribalar bo‘yicha seminarlarni tashkil etishni o‘z ichiga oladi[10]. ICPEN tomonidan amalga oshirilgan tashabbuslardan tozalash harakatlari va www.econsumer.gov internet platformasidir. ICPEN tomonidan amalga oshirilgan tozalash harakatlari orqali milliy organ tomonidan shubhali veb-saytlarni aniqlaydi. ICPEN International Internet Sweeps – iste‘molchilarning elektron tijoratga ishonchini himoya qilish va ta‘minlash maqsadida milliy iste‘mol agentliklarining global tashabbusidir[11]. ICPEN tarmog‘ining ba‘zi a‘zolari 2018-yil fevral oyida muvofiqlashtirilgan tozalash harakatlarini amalga oshirdilar, uning maqsadi sanoatning bir qator tarmoqlarida mahalliy, mintaqaviy va global miqyosda faoliyat yurituvchi yuzlab treyderlarning standart shartlarini tekshirish edi. Bir qator muddatlar va shartlar bilan bog‘liq muammolar, masalan, ularning uzunligi, shaffofligi va ravshanligi iste‘molchilar uchun tushunishni qiyinlashtirgani kabi muammolar aniqlangan edi. 2019-yilda ICPEN raqamli bozorning ikkita yirik o‘yinchisi – Apple va Googlega xat yozib, ulardan o‘z do‘konlaridagi ilovalar iste‘molchi ma‘lumotlarini qanday to‘plashi va ishlatishi haqida aniq va to‘liq ma‘lumot berishni talab qildi. Bunday tozalash harakatlari mintaqaviy darajada ham mavjud, masalan Yevropa sifatida “EI-Sweeps” ishlab chiqilgan. EI-Sweeps, birinchi navbatda, bir vaqtning o‘zida va muvofiqlashtirilgan harakatlarni talab qiladigan iste‘molchilar qonunchiligining onlayn buzilishini aniqlashga ishora qiladi[12]. Xalqaro Internet Sweepsdan tashqari, ICPEN www.econsumer.govni ham ishlab chiqdi. Ushbu veb-sayt xalqaro firibgarliklar haqida onlayn tarzda oson hisobot berish imkonini beradi. ICPENning harakati raqamli bozorda ishtirok etuvchi korxonalarini iste‘molchilar huquqlariga rioya etilishi va hurmat qilinishini ta‘minlash uchun o‘zlarining standart shartnoma shartlarini va marketing amaliyotlarini qayta ko‘rib chiqishga undaydi[13]. Xalqaro iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish tarmog‘i (ICPEN) COVID-19 pandemiyasi bilan bog‘liq iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish muammolari haqida iste‘molchilarning xabardorligini oshirish uchun ijtimoiy media kampaniyalarini ishlab chiqdi[14].

Janubiy Amerikada Janubiy umumiy bozor (MERCOSUR) Argentina, Braziliya, Paragvay va Urugvay tomonidan tashkil etilgan mintaqaviy integratsiya uchun tashkil qilingan. MERCOSUR asosiy maqsad - milliy iqtisodiyotlarning xalqaro bozorga raqobatbardosh integratsiyalashuvi orqali tijorat va investitsiya imkoniyatlarini yaratadigan umumiy makonni rivojlantirishdir[15]. MERCOSUR iste‘molchilar huquqlarini himoya qilishda o‘ziga xos amaliyotga ega hisoblanadi. Iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish bo‘yicha MERCOSUR me‘yoriy to‘plami ishlab chiqilgan. Tashkilotning iste‘molchilar huquqlarini himoya qilishdagi asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

1. iste‘molchilarni himoya qilish sohasidagi qonunchilikni uyg‘unlashtirish;
2. iste‘molchilarining asosiy huquqlarini belgilaydigan va sog‘liqni saqlash va himoya qilish bilan bog‘liq muammolarni tartibga soluvchi qoidalar to‘plamini tasdiqlash;
3. iste‘molchilarning xavfsizligi, reklama, shartnoma kafolatlari va internet orqali amalga oshiriladigan tijorat operatsiyalarida ma‘lumot olish huquqini ta‘minlashdir[16].

Iste‘mol huquqini xalqarolashtirishning Jahon savdo tashkiloti (JST) yetakchi rol o‘ynashi kutilmoqda. Biroq, ajablanarlisi shundaki, bugungi kungacha Jahon savdo tashkilotining global iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish sohasidagi faoliyati minimal bo‘lib kelgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiga a‘zo davlatlar o‘rtasida iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida hamkorlik 2011-yil 19-mayda MDH Hukumat rahbarlari kengashi tomonidan iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida MDH sanoat hamkorligi organini tashkil etish

to'g'risidagi qarori amalga oshirilgan ishlarning natijasi bo'ldi. Texnik jihatdan ko'rsatilgan MDH sanoat hamkorlik organini yaratish 2000-yil 25-yanvardagi asosiy Bitimga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yo'li bilan hamda Monopoliyaga qarshi siyosat bo'yicha davlatlararo kengash huzurida tuzilgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha maslahat kengashi negizida amalga oshirildi. Yangi tashkil etilgan tarmoq hamkorligi organining asosiy vazifasi MDHga a'zo davlatlarda samarali iste'mol siyosatini shakllantirish, jumladan, xalqaro normalar va standartlarga muvofiq iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning dolzarb masalalarini hal etishda davlat institutlari va jamoat tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning zamonaviy jihatlaridan iborat. Davlatlarning iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha maslahat kengashiga Armaniston Respublikasi, Belarus Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Moldova Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston Respublikasi va Ukraina a'zo hisoblanadi. Monopoliyaga qarshi siyosat bo'yicha davlatlararo kengash huzurida tuzilgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha maslahat kengashi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, sud orqali himoya qilish va iste'molchilarning huquqiy savodxonligini oshirish sohasidagi siyosatning ustuvor yo'nalishlari va xususiyatlari haqida ma'lumot almashdilar. MDH Ijroiya qo'mitasi vakilining MDHga a'zo davlatlarning iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasidagi hamkorligining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi 2000-yil 25-yanvardagi Bitim ijrosi holati to'g'risidagi axboroti inobatga olindi. Kengash faoliyatining dolzarb vazifalari va istiqboldagi masalalari qizg'in muhokama qilindi. "Davlatlarda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasidagi ishlarning ahvoli to'g'risida –" axborot-tahliliy sharhini tayyorlash to'g'risida qaror qabul qilindi. MDHga a'zo davlatlar oldiga iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lgan, iste'molchi huquqiy munosabatlarining tobora dolzarb bo'lib borayotgan alohida sohalarida (moliyaviy, kommunal xizmatlar, xalqaro turizm, yo'lovchi tashish xizmatlari) qo'llaniladigan muammolarni hal etish bilan bog'liq vazifalar turibdi.

O'zbekiston Respublikasi tomonidan 2020-yil 25-yanvarda imzolangan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi ishtirokchi-davlatlarining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida hamkorlik qilishning asosiy yo'nalishlari to'g'risida bitimning 2-moddasiga asosan bitimning maqsadi bo'lib, tomonlarning mazkur bitim ishtirokchi-davlatlari hududida faoliyat yurituvchi xo'jalik subyektlarining insofsiz faoliyatidan Hamdo'stlik ishtirokchi-davlatlar fuqarolari manfaatlarini himoya qilish bo'yicha teng sharoitlarni shakllantirishga qaratilgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida muvofiqlashtirilgan siyosatni amalga oshirish bo'yicha hamkorligining huquqiy va tashkiliy asoslarini yaratishdan iboratligi belgilangan. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi ishtirokchi-davlatlarining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida hamkorlik qilishning asosiy yo'nalishlari to'g'risida bitimning 6-moddasiga asosan mazkur bitimni amalga oshirish bo'yicha faoliyatni muvofiqlashtirish maqsadida tomonlar MDH ishtirokchi-davlatlar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha Maslahat kengashini tuzalishi belgilangan va MDH ishtirokchi-davlatlarining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha maslahat kengashi to'g'risida nizomga asosan Kengashning vazifalari:

1. hamkorlikni rivojlantirish va chuqurlashtirishga ko'maklashish, shuningdek, MDH ishtirokchi-davlatlarida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida samarali siyosatni shakllantirish;
2. MDH ishtirokchi-davlatlari fuqarolari uchun teng sharoitlarni shakllantirishga, ularning iste'molchilar huquqlari va manfaatlarini himoya qilish uchun shaffof shart-sharoitlar yaratishga ko'maklashish;
3. MDH ishtirokchi-davlatlarining tovar va xizmatlar sifati va xavfsizligiga doir qonun hujjatlari talablarini buzuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar insofsiz faoliyati to'g'risida ogohlantirish maqsadida iste'mol bozorida samarali nazorat tizimini yaratishga yordamlashish;
4. MDH doirasida belgilangan yo'nalishda birgalikda ishlash mexanizmlarini yanada rivojlantirish uchun sharoit yaratishdir.

O'zbekiston Respublikasi tomonidan 2020-yil 25-yanvarda imzolangan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi ishtirokchi-davlatlarining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida hamkorlik qilishning asosiy yo'nalishlari to'g'risida bitimga asosan faqatgina Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari bilan hamkorlik asosida iste'molchilar huquqlarini himoyasi qila olishi mumkinligi anglashimiz mumkin. Ammo xalqaro miqyosida yuqoridagi sanab o'tilgan tashkilotlar a'zo hisoblanmaydi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining iste'molchilar huquqlari himoya qilishga vakolatli subyekt O'zbekiston respublikasi raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi hisoblanadi. Qo'mita xalqaro hamkorlik bo'yicha 2023-yil 7-sentabrda Koreya Respublikasi Adolatli savdo komissiyasi o'rtasida raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida o'zaro anglashuv va hamkorlik to'g'risida Memorandum imzolashga kelishib olindi. Mazkur memorandum doirasida o'rganilgan xorijiy operatsiyalarni qo'mita faoliyatiga tizimli ravishda joriy etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish, qo'mita xodimlarining olgan bilim va ko'nikmalari asosida malakasini oshirishga qaratilgan o'quv seminarlarini tashkil etish, kelgusida milliy iqtisodiyotning raqobatbardosh bazasini yaxshilash, Koreya Respublikasida monopoliyaga qarshi kurashish hamda raqobat muhitini tartibga solish va rivojlantirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida ilg'or tajribani o'rganish, kelgusida hamkorlik loyihalarini amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Bundan tashqari yana bir qancha davlatlar bilan xuddi shu mazmunda memorandumlar imzolangan bo'lib, ushu memorandumlarda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilishi kerakligi, hamkor davlatlar fuqarolari iste'molchi sifatida himoya mexanizimi bo'yicha hech qanday kelishuvga erishilmagan. Bundan tashqari, hozirgi kundagi iste'molchilar huquqlari himoya qilish uchun mas'ul bo'lgan xalqaro tashkilotlar bilan aloqa o'rnatilganligi yuzasida hech qanday ma'lumotlar ham mavjud emas. Ushbu holatdan kelib chiqib, shuni ayta olishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasida xalqaro darajada iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro hamkorlik mavjud emas va buning natijasida iste'molchilar huquqlari nafaqat respublika hududida shuningdek, xalqaro darajada yetarli darajada ta'minlanmayotganidan dalolat beradi. Buning natijasida O'zbekiston Respublikasining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro obro'si yomonlashishi, turizm oqimining kamayishiga shuningdek o'z fuqarolarini xalqaro darajada iste'molchi sifatida himoya qila olmasligiga olib kelishi mumkin. Shu munosabati bilan bizning nazarimizda O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlarda a'zo bo'lishi lozim va bu orqali xalqaro tajribaga va o'zining iste'molchilarga oid qonun hujjatlarini xalqarolashtirishga imkoniyatiga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://lawandworld.ge/index.php/law/article/view/422>
2. International Law and Consumer Protection By Antonella Corradi Published March/April 2021.
3. International Consumer Law: What Is It All About? M. Durovic 1 4 July 2019 / Accepted: 16 October 2019 / Published online: 21 December 2019
4. <https://unctad.org/about/history>
5. International Consumer Law: What Is It All About? M. Durovic 1 4 July 2019 / Accepted: 16 October 2019 / Published online: 21 December 2019
6. International Consumer Law: What Is It All About? M. Durovic 1 4 July 2019 / Accepted: 16 October 2019 / Published online: 21 December 2019
7. <https://icpen.org/who-we-are>
8. <https://icpen.org/who-we-are>
9. International Consumer Law: What Is It All About? M. Durovic 1 4 July 2019 / Accepted: 16 October 2019 / Published online: 21 December 2019
10. International Consumer Law: What Is It All About? M. Durovic 1 4 July 2019 / Accepted: 16 October 2019 / Published online: 21 December 2019
11. International Consumer Law: What Is It All About? M. Durovic 1 4 July 2019 / Accepted: 16 October 2019 / Published online: 21 December 2019.

12. International Consumer Law: What Is It All About? M. Durovic1 4 July 2019 / Accepted: 16 October 2019 /Published online: 21 December 2019
13. International Consumer Law: What Is It All About? M. Durovic1 4 July 2019 / Accepted: 16 October 2019 /Published online: 21 December 2019.
14. Информация для потребителей, их защита и права: законы, нормативные положения, экономические основы, сети потребителей: Отчет о результатах работы по Вопросу 6/1 МСЭ-Д за исследовательский период 2018–2021 годов
15. <https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/>
16. <https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/>
17. <https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/>